

КӨРКЕМ ӨНЕР КАДРЛАРЫН ТАЯРЛАҰ ХӘМ ЖЕТИЛИСИТИРИҰ ЖУМЫСЛАРЫ

Моянов Ықласбай Жийенбаевич

доцент, п.и.б.ф.д (PhD)

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хәм мәденият институты Нөкис филиалы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409258>

Аннотация. Бул мақалада қарақалпақ көркем өнер кадрларын таярлау мәселелери бойынша жәнеде биринши Мәмлекетлик көркем өнер музыкасы драма жәмийетиниң бөлими ашылыуы хәм «Таң нуры» миллий қарақалпақ труппасының биринши актёрлары хәм биринши жазылған пьесалары ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлери: Театр, Таң нуры труппасы, көркем өнер кадрлары, пьеса, биринши актёрлар, драма, клуб, китапхана, хәўескерлер дөгереклери, музыка, бақсы жырау, қыссақан, сазенделер, ойыншылар, шын қобыз шертетуғынлар.

TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL

Abstract. This article discusses the issues of training Karakalpak art personnel, including the opening of the department of the first state Artistic and Musical Drama Society and the first actors and the first written plays of the national Karakalpak troupe "morning light".

Key words: Theater, Ton nuri troupe, artistic personnel, play, first actors, drama, club, library, amateur togaraks, music, Bakhshi zhirov, kissakan, soloists, dancers playing the shang-kobyz.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КАДРОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы подготовки каракалпакских художественных кадров и в том числе об открытии отделения первого государственного художественно-музыкального драматического общества и первых актерам и первых написанных пьесах национальной Каракалпакской труппы «утренний свет».

Ключевые слова: Театр, труппа «Тон нури», художественный состав, спектакль, первые актеры, драма, кружок, библиотека, любительские тогаракы, музыка, Бахшижиров, кисакан, солисты, танцоры, играющие на шанг-кобызе.

Тарийхый тәжирийбе көрсеткениндей ақ хәр мәмлекет адамларының қәнигелиги бойынша ақыл мийнети менен жұмыс ислейтуғын айрықша бир социаллық қатламсыз күн көрмеген хәм күн көре алмайды. Бул қатламға инженерлер, техниклер, агрономлар, врачлар, муғаллимлер, көркем өнер хызметкерлери хәм ақыл мийнетиниң басқада хызметкерлери киреди.

«Республикада әмелге асырылып атырған демократиялық хәм экономикалық реформаларды кадрлар менен беккемлеўде хәм ақыл зийреклигин асырыўға қаратылған деп көрсетип өтеди». [1; 258; 6]. Қарақалпақ халқының миллий көркем өнери кең көлемде раўажлана баслады.

1917-жылдың ақырында (Петро Александровскиге) биринши Мәмлекетлик көркем өнер музыкасы драма жәмийетиниң бөлими ашылды. Оның ўазыйпасына Әмудәрья бөлиминдеги хәўескерлер дөгереклерин бирлестириў оларға басшылық етиў, қалаларда төлемли спетакльлер, концертлер хәм кешелер шөлкемлестириў сондай ақ орайлық

қалалардың Професионал коллективлер шақырыуы илажлары кирилди. Хийўадағы өзбек театр топары – Хорезм республикасының мәмлекетлик театр жәмәетиниң гостроллеры Қоңыраттың мәдений турмысында үлкен ўақияға айланды. Хийўа артистлериниң өнер көрсетиўлери жергиликли халық арасында үлкен қызығыўшылықлар туўғызды ҳәм олар арасында үлкен өзлериниң театр дөгерегин шөлкемлестириў тилегин пайда етти. [2]

1920-жылға келип Қоңырат округлик комсомол комитети жанынан 25 адам қурамында усындай дөгереkler дүзилди. 1920-1921 жылларда бундай дөгереkler клублардың, интернатлардың, дийхан үйлериниң, қызыл чайханалардың, шымбай шораханның, шаббаздың қызыл мүйешлеринде пайда болды.

1921-жылға келип Төрткүлде қалалық клуб, китапхана ҳәм театр ашылды. Клубда ҳәр қандай кешелер өткерилди. Лекция, докладлар дөгереk қатнасыўшылардың күши менен концертлер шөлкемлестирилди.

1920-жылларда Өзбек әдебиятының тийкарын салыўшы Хамза Хәкимзада Ниязий қарақалпақстанда болыўы қарақалпақ халқының драматургиясы менен театр өнериниң раўажланыўына сөзсиз әдеўир тәсир жасады. 1925-жылы. З.Ф. Касимов Хорезмнен қарақалпақстанға келди. Ол хәўескерлер дөгереkлерине белсене қатнасыўшылардан қарақалпақ театр труппасын шөлкемлестирди.

1927-жылы 24-апрельден баслап миллий қарақалпақ театры шөлкемлестирилди. Онда дәслеп 14 адам соның ишинде 3 ҳаял-қыз болған. Т.Сейтмуратов, А.Матякупов, К.Убайдуллаев, М.Матжанов, И.Сейтов, М.Темирханов ҳәм басқалар «Таң нуры» миллий қарақалпақ труппасының биринши актёрлары болды. 1922-25 жылларда А.Өтепов «Жездежан», «Зиндан» пьесаларын «Теңин тапқан қыз», «Шәлеке бай» пьесалар жазды.

1927-жылға келип «Таң нуры» труппасы репертуарларында К.Әўезовтың «Тилек жолында», С.Мажитовтың «Ерназар алакөз», «Ақсақал» пьесалары театр сахналарында қойылды.

1930-жылға келип қарақалпақ миллий театр шөлкемлестирилди. Қарақалпақстанның барлық районларында хызмет көрсетиўге жиберилди. 1932-жылдың ақырында қарақалпақстан театрында 122 адам болды. Соннан 96 адам артист, 35 адам Қарақалпақстан театрында иследи. Жас театрдың талантлы артистлеринен Ю.Шарипов, Файзиев, К.Бегимов, А.Хожалапесов, Машарипов, Ж.Шамуратов, Х.Ахмедов ҳ.б.

1934-жылы 10-августта Қарақалпақстанда театр ҳәм музыка театр салыўы туўралы қарар қабыл етилди.

1937-жылы Нөкисте скрипка, фортепиано, қосық айтыў ҳәм аяқ ойын ойнаў класслары бар оқыў мүддети үш жыллық музыка мектеби ашылды. Драматургияны буннан былайда раўажландырыў ҳәм қарақалпақ театрларын қәнигели кадрлар менен толықтырыў мақсетинде москва А.В.Луначарский атындағы театр өнери институты жанында миллий қарақалпақ студиясы шөлкемлестирилди. Ташкент, Москва қалаларына ресаубликалық студиясы шөлкемлестирилди. Ташкент, Москва қалаларына республиканың барлық театрларынан белгили қәнигелер таярлаў ушын А.Шамуратова, Т.Рахманова, А.Курбанова, З.Зарипов, Ю.Шарипов, С.Юсупова ҳ.б. белгили көркем өнер усталары жиберилди. Кейинги жылларда Қарақалпақстанда қәнигели кадрлар таярлаў бойынша Ташкенттен Моннан Уйғыр театр көркем институтын питкерип келген режиссёр, актёр ҳәм актриссалар театрдың талантлы жаслары жасы үлкен артистлерден тәжрийбесинен ҳәм

дәстүрлеринен үйренди. Олардың Бердақ атындағы республикалық сыйлықтың лауриаты К.Абдиреймов, Н.Аңсатбаев, қарақалпақстан халық артисти Д.Ранов, Р.Сапарова, З.Сайпова, Ж.Султабаев х.б. көплеген артистлер көзге түсті. Хәзирги күнде усы аты аталған жолдаслар Қарақалпақстанда театр тараўын раўажландырыўда бир қанша кадрлар таярлаўда өзлериниң хызметлерин аямай ислеп келмекте. [3]

Қарақалпақстанда музыка қәнигелерин таярлаўда Қарақалпақстан областьли жумысларды жолға қойыў бойынша «Әдебият бар жерде, нама саз болады» қарары бойынша мине соны ең жайдырыў бойынша бақсыларды, шайырларды қурылыс жумысларына тартыў жолға қойыла баслады. Музыка тараўы бир қанша жумысларды алып барыў ушын оларды оқытыў, көркем өнер хәўескерлер дөгерегине тартыў солай етип аўылдағы бай хожалықлардан, ийшан моллалардан жат қылмысларын саз намалар менен ашкаралаў менен бирликте сол дәўирдеги турмыс ўақияларын сәўлелендиретуғын музыкалар жүзеге шыға баслады.

1936-жылы халық талантыларын кеңнен прапагандалаў мақсетинде олардың даўсын грам пластинкаға алыў мәлелеси қойылды. Соған байланыслы Төрткүлде өнерпазлардың үлкен жарысын өткерип узақ таярлықлар көре баслады. Солардан сазенделер Ж.Шамуратов, Е.Қосполатов, И.Нийетуллаев, К.Ахмедовлардан музыкалар таңлап алынды.

1939-жылы Төрткүлде өткерилген Пүткил Республикалық көркем өнер олимпиядасында республиканың барлық түпкирлеринен жыйналған талантлылардың саны 360 тан асып кетти. Бул олимпиядадағы буннан ел арасында аты шығып атырған бақсы жыраўлар менен бирге қыссақан, сазенделер, ойыншылар, шын қобыз шертетуғынлар, улыўма халық музыкасының талантлылары қалмай қатнасты.

1934-жылы 21-ноябрде ККАССР халық комиссарлар совети мәмлекетлик миллий театрдың жумысын қайта қурыў ҳаққында қабыл етилди. Соның менен қатар искусствоның хәр қандай тараўы бойынша хәр қыйлы қәнигелер шақырыў мәселеси қойылды.

1934-жылы Москвадағы Луначарский атындағы театр институтына 34 талантлы оқыўшылар оқыўға жиберилди. Қарақалпақстанда кадрлар таярлаў бир қанша қәнигеликлер өсип шығыўына байланыслы Ленинград консерваториясына 5 адам, Ташкенттеги музыка техникумына 11 адам, театр техникумына 20 адам хәм балет мектебине 5 адам жиберилди. Булардың көпшилиги питкерип келип Республикамыздың театрларында, музыка мектеплеринде, ансамблдеринде ислеи баслады. [4; 15: 6]

1938-жылы Обласлық комитети халық комиссарлар совети «Қарақалпақстанда искусстваны буннан былайда раўажландырыў бойынша илажлар ҳаққында» деген арнаўлы қарар қабыл етилди. Бул Қарақалпақстанда музыка тараўын раўажландырыў бойынша кадрлар таярлаў бойынша Ташкент қаласынан белгили композиторлар Д.Туманиян, В.Г.Шафранников, А.Халимовлар шақыртылып Қарақалпақстанда музыка көркем өнерин раўажландырыўда өзлериниң үлеслерин қоса баслады. Қарақалпақстанда мәдений мәкемелер хәм көркем хәўескер жәмәәтлери ушын кадрлар таярлаў бойынша көркем өнерде буннан былайда раўажландырыў хәм оған басшылық етиў ушын ККАССР Халық Комиссарлар Кеңесиниң жанында театр хәм музыка хәм көркем хәўескерлер бөлимлери бар көркем өнер ислери бойынша басқарма шөлкемлестирилди.

1938-жылы 27-ноябрде ККАССР Халык Комиссарлар Кеңесиниң ӨзКП Областлык Обкомының Қарақалпақстанда көркем өнерди хәм көркем хәўескерлер жәмәәтлериниң буннан былайда раўажландырыў илажлары хаққында қарар қабыл етилди.

1940-жылы Республикада мәмлекетлик филармония 10 районлық хәм колхоз театры онлаған, онлаған көркем өнер хәўескерлер жәмәәтлери ислеп турды. Колхоз театрларында көркем өнер хәўескерлер дөгереклеринде тәжирийбелли маман басшылар болмады. Бул әлбетте театрлардың хәм дөгереклердиң жумыс санасына тәсир жасады. Көркем хәўескерлик дөгереклериниң басшылары ушын 50 адамлық қысқа мүддетли курслар шөлкемлестирилди. Солай етип Қарақалпақстанда бир қанша талантлы жаслар елимиздиң музыка училищелеринде хәм Консерваторияларға оқыўға жиберилди. Соның ишинде Ташкенттеги музыка техникумы, Төрткүлдеги музыка техникумына Ленинград консерваториясына белгили талант ийелери Қутлымуратов, Төребаев, Мендитаевлар оқыўға жибериле баслады.

Бул жаслар оқыўларды табыслы питкерип район хәм қалаларда өз жумысларын даўам еттире баслады.

1958-жылға келип Қарақалпақстанда музыкалы училище, 1967-жылы мәдений ағартыў техникумы ашылып бул оқыў орынлары халқымызға мәденият хызметкерлерин таярлаўда үлкен хызметлер исленип келмекте.

Солай етип қарақалпақ халқы мәдениятының улыўма көтерилиўи, халық билимлендириўиниң раўажланыўи, мәдений мекемелери тараўының өсиўи, баспа сөздиң, көркем әдебияттың, театр көркем өнериниң раўажланыўи миллий кадрлардың өсиўи Қарақалпақстанның хәр тәрәплеме раўажланыўының тийкары болды.

REFERENCES

1. Өзбекстан Республикасы Биринши Президенти И.Каримов өзиниң «Өзбекстан XXI – әсир босағасында»: қәўипсизликке қәўип турақлылық шәртлери хәм раўажланыў кепилликлери» атлы китабы.
2. Қарақалпақстан тарийхы том 2. Н-1972 ж.
3. П.Муратова. «Қарақалпақстанда интелентция кадрлар таярлаў» Н-1992 ж.
4. Т.Адамбаева «Қарақалпақстан музыкасының тарийхы», «Қарақалпақстан» баспасы Нөкис-1985 ж. 15-бет.
5. Jiyeubaeovich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
6. Jiyeubaeovich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
7. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
8. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.

9. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
10. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.